

DIGERINDO ANATOMIA, UM JOGO LÚDICO

Material necessário para construção do tabuleiro:

EVA (polietileno acetato de vinila);

Tesoura;

Caneta pilot para os contornos;

Alfinetes coloridos para representar os grupos.

Para construir o tabuleiro, basta desenhar e recortar o formato desejado. Na imagem do “Digerindo Anatomia” o tema é sistema digestório, o formato do tabuleiro, portanto, foi pensado para ser condizente com o tema. Após recortar seu tabuleiro, realce os contornos com uma caneta pilot. O tabuleiro está pronto para ser utilizado.

Material necessário para construção das cartas:

Design feito no Canva gratuito;

Imagens do Atlas de Anatomia de sua escolha (as das imagens enviadas são provenientes do Netter);

Papel para impressão.

O tema do “Digerindo Anatomia” foi o sistema digestório, por isso, as estruturas anatômicas das cartas são todas relacionadas a esse tema. Com base nos conhecimentos de anatomia, deve-se escolher estruturas relevantes para o aprendizado dos alunos e escolher uma imagem correspondente. Assim, as cartas contém o nome da estrutura e sua respectiva imagem.

Pode-se dividir a turma em grupos, cada um sendo representado por um alfinete de uma cor. Deve-se distribuir as cartas em quantidades iguais pelos grupos. Metade dos integrantes de cada grupo ficam em posse dessas cartas. Aqueles que possuem as cartas devem explicar aos que não possuem as cartas em seu grupo a estrutura anatômica presente na carta. A explicação deve evitar nomeá-la, o objetivo é que os alunos que não têm posse das cartas compreendam a explanação dos colegas e a nomeie. Com as respostas corretas, o grupo avança com seu respectivo alfinete no tabuleiro. Essa dinâmica ocorre concomitantemente com os demais grupos. O grupo que chegar primeiro ao final do percurso do tabuleiro é o vencedor.